

A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO NO SETOR AERONÁUTICO E A PERSPECTIVA DE TRIBUTAÇÃO NO BRASIL

COMPENSATION OF CARBON CREDITS IN THE AIRLINE SECTOR AND THE PERSPECTIVE OF TAXATION IN BRAZIL

Anny Caroline Sloboda Anese¹

RESUMO:

O crédito de carbono aeronáutico é um instrumento financeiro e ambiental que busca mitigar as emissões de gases de efeito estufa geradas pela aviação civil. Com o objetivo de combater as mudanças climáticas e reduzir o impacto ambiental dessa indústria, o crédito de carbono aeronáutico incentiva as companhias aéreas a compensarem suas emissões através de projetos que absorvam ou evitem a emissão de carbono. Diante desse desafio, governos e organizações internacionais têm buscado soluções para tornar a aviação mais sustentável, buscando equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. No cenário internacional, existem diferentes iniciativas e programas que visam regulamentar e facilitar o comércio de créditos de carbono aeronáutico. Um exemplo é o programa CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), estabelecido pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), que busca atingir a neutralidade das emissões de CO₂ da aviação internacional a partir de 2020. Em relação ao Brasil, há necessidade de estabelecer um marco regulatório acerca do mercado, precificação dos créditos de carbono e sua tributação, razão pela qual este artigo limitou-se a analisar o projeto de lei em tramitação pelo Senado Federal, tratados e acordos internacionais na construção das considerações finais.

PALAVRAS-CHAVE:

Aviação civil; créditos de carbono; tributação.

RESUMEN:

El crédito de carbono aeronáutico es un instrumento financiero y ambiental que busca mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación civil. Con el objetivo de combatir el cambio climático y reducir el impacto ambiental de esta industria, el crédito de carbono aeronáutico incentiva a las aerolíneas a compensar sus emisiones a través de proyectos que absorban o eviten la emisión de carbono. Ante este desafío, gobiernos y organizaciones internacionales han buscado soluciones para hacer que la aviación sea más sostenible, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico

¹ Tabeliã e Registradora do Cartório de Notas e RCPN do Município de Santa Rita Do Trivelato - MT e Tabeliã e Registradora interina do Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum - MT. Possui graduação em DIREITO pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop (2012). Especialista em Direito Notarial e Registral, Direito Público e Direito Civil. Mestranda em Direitos Fundamentais e Sociais pela UNOESC - SC.

y la preservación ambiental. En el ámbito internacional, existen diversas iniciativas y programas que buscan regular y facilitar el comercio de créditos de carbono aeronáutico. Un ejemplo es el programa CORSIA (Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional), establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que busca lograr la neutralidad de las emisiones de CO₂ de la aviación internacional a partir de 2020. En relación con Brasil, es necesario establecer un marco regulatorio sobre el mercado, la fijación de precios de los créditos de carbono y su tributación, motivo por el cual este artículo se limitó a analizar el proyecto de ley en trámite en el Senado Federal, tratados y acuerdos internacionales en la construcción de las conclusiones.

PALABRAS CLAVE:

Aviación civil; créditos de carbono; tributación.

1. INTRODUÇÃO

A Aviação civil sem dúvida tem sido uma grande aliada na globalização e integração internacional e nacional por excelência em dimensões continentais. Nos últimos anos a aviação civil brasileira tem apresentado transformações graduais em seus processos de modo a contribuir nas mudanças de perfil socioeconômico e ambiental.

Em meio a esses novos cenários, o mercado da aviação civil se depara com novas complexidades, com questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e controle das emissões de gases com efeito estufa (GEE). A internacionalização das compensações de créditos de carbono no setor aeronáutico com apresentação do plano de emissões elaborado pelo *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA*, estabeleceu normativas, métodos simplificados, descrições de atividades e implementações de metas e objetivos na aviação civil internacional para compensação e redução de carbono zero até 2050, as quais foram pactuadas por diversos países, dentre eles, o Brasil.

No Brasil, a Agência Brasileira de Aviação Civil - ANAC é responsável em implementar o CORSIA e fiscalizar as diretrizes dos operadores do setor aéreo civil no cumprimento das regras estabelecidas. Após diversos movimentos e discussões mundiais e nacionais entorno da importância das reduções de emissões de gases pelo efeito estufa, foi apresentado projeto de lei que versa sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono, sua precificação e tributação, que hoje encontra-se em tramitação no Senado Federal, e será o marco regulatório brasileiro sobre as questões que permeiam o mercado de crédito de carbono.

Assim, o objetivo central do presente artigo é analisar os mecanismos de compensação de créditos de carbono na aviação civil e sua possibilidade de tributação no Brasil, a partir da reflexão de qual seria o regramento tributário adequado para se buscar efetividade nos mecanismos de reduções das emissões de GEE nas atividades da aviação civil brasileira.

Para tanto, será abordado sobre a internacionalização da compensação de créditos de carbono no setor aeronáutico no âmbito do CORSIA, os mecanismos de reduções e emissões da aviação civil internacional, o mercado e precificação dos créditos de carbono, a tributação observada em outros países e a perspectiva de tributação no Brasil, a partir do marco regulatório em tramite no Senado Federal. Na metodologia, adotou-se o método dedutivo e revisão bibliográfica com base em pesquisa científica relacionadas com a temática, legislação nacional e internacional vigente.

2. INTERNACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO NO SETOR AERONÁUTICO NO ÂMBITO DO CORSIA

O CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation é um esquema global desenvolvido pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para combater as emissões de gases de efeito estufa na aviação internacional, com o objetivo de compensar o crescimento das emissões de CO₂, através de medidas de mitigação no setor da aviação, como a melhoria da eficiência do combustível e o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis. Estabelece mecanismos de compensação para neutralizar as emissões excedentes de CO₂ da aviação internacional que excedam os níveis de referência estabelecidos.

A aviação é uma fonte significativa de emissões de carbono devido ao consumo de combustíveis fósseis pelos aviões, que liberam dióxido de carbono (CO₂) e outros gases poluentes na atmosfera, razão pela qual o CORSIA busca garantir que aviação cumpra seu papel no esforço global no combate à mudança climática.

Em um cenário que cada vez mais há preocupação com o desenvolvimento sustentável, e a responsabilidade socioambiental das indústrias neste processo, várias iniciativas foram desenvolvidas no setor da aviação para reduzir as emissões de carbono

e compensar as emissões restantes. Uma dessas iniciativas é o sistema de crédito de carbono aeronáutico, também conhecido como compensação de emissões da aviação.

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) são: Dióxido de Carbono (CO₂), Metano (CH₄), Óxido Nitroso (N₂O), Hexafluoreto de Enxofre (SF₆) e os gases Hidrofluorcarbono (HFC) e Perfluorcarbono (PFC), reconhecidos internacionalmente e regulados pelo Protocolo de Kyoto¹. Essas substâncias químicas/gasosas estão presente na atmosfera, são absorvidos por parte da radiação infravermelha emitida pelo sol, refletida pela superfície terrestre pelo qual os gases são expelidos (calor para o espaço) (CETESB, 2023).

Como se sabe, o efeito estufa é um fenômeno natural, responsável pela manutenção da vida na terra, através do equilíbrio da temperatura global. No entanto, nas últimas décadas, a atividade humana tem contribuído para o aumento significativo da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis (como carvão, petróleo e gás natural) e ao desmatamento, resultando na observação por pesquisadores do aquecimento global.

O primeiro passo para contribuir no combate às mudanças climáticas são a criação de inventários relacionados as emissões de gases de efeito estufa, através de documento para quantificar emissões provenientes das atividades processo produtivo, que tem por objetivo estabelecer estratégias, metas de redução e compensação (CETESB, 2023).

Com a ratificação pelo Brasil e consequentemente internacionalização das metas de compensação de créditos de carbono, deverá ser observado as regras impostas pelos Tratados Internacionais que versam sobre os programas de compensação das emissões de carbono na busca dos objetivos impostos no alcance das neutralidades climáticas até 2050.

¹ Acordo ambiental fechado durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, Japão, em 1997. Foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Entre as metas, o protocolo estabelecia a redução de 5,2%, em relação a 1990, na emissão de poluentes, principalmente por parte dos países industrializados. Uma delas determinava a redução de 5,2%, em relação a 1990, da emissão de gases de efeito estufa, no período compreendido entre 2008 e 2012. O protocolo também estimulava a criação de formas de desenvolvimento sustentável para preservar o meio ambiente. Com o Protocolo de Quioto, cresceu a possibilidade de o carbono tornar-se moeda de troca, a partir do momento em que países assinantes do acordo podem comprar e vender créditos de carbono. Obtidos em negociações internacionais, os créditos de carbono são adquiridos por países com emissão reduzida de CO₂, que fecham negócio com países poluidores. Para cada tonelada de carbono reduzida, o país recebe um crédito. A quantidade de créditos de carbono recebida varia, portanto, de acordo com o volume da redução de CO₂. Os países que mais negociam esses créditos são os da União Europeia (s.d.) e o Japão (AGÊNCIA SENADO, 2023).

Assim, a internacionalização da compensação de créditos no âmbito da aviação civil através do Programa da Organização da Aviação Civil Internacional –OACI e o Mecanismo de Redução e de Compensação de Emissões da Aviação Internacional-CORSIA impõe ao Brasil a necessidade de cumprir as regras e metas no combate da redução das emissões de CO₂ no setor aeronáutico.

Internacionalmente, a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) é a responsável em coordenar a atividade área em todo o globo, para a redução e compensação de emissões de CO₂ provenientes dos setores aéreos internacionais. Já no Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC compete a execução do programa CORSIA, que deu início no processo de monitoramento após a publicação da Resolução n. 496/2018 da ANAC².

No ano de 2019, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC publicou dados do inventário nacional de emissões atmosféricas da aviação civil, com a finalidade de oferecer o acesso as informações sobre a emissão de poluentes e de gases geradores do efeito estufa oriundos da aviação civil, reforçando a necessidade do compromisso de ações referentes à mitigação dos impactos ambientais das atividades do setor de transporte aéreo (ANAC, 2019).

2.1. CARBON OFFSETTING AND REDUCTION SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION- CORSIA (MECANISMO DE REDUÇÃO E DE COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES DA AVIAÇÃO INTERNACIONAL)

No contexto mundial, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizado na cidade do Rio de Janeiro, Rio 92, com a reunião de diversos países, consolidou-se a agenda global para minimizar os impactos ambientais, por meio de estratégias na proteção do sistema climático para as presentes e futuras gerações. Na sequência, acordou-se sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa da aviação civil internacional, onde foram estabelecidas as diferenças entre voos domésticos e internacionais, em virtude de voos que ultrapassem a soberania estatal (CORSIA, 2019).

² Estabelece o regulamento e monitoramento o reporte e a verificação de dados de emissão de CO₂ relativos ao transporte aéreo internacional (BRASIL, 2018).

No ano de 2016, foi criado o *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation- CORSIA*: Mecanismo de redução e de compensação de emissões da aviação internacional, com a finalidade de compensação de GEE da aviação internacional que superaram os níveis do ano de 2020.

Não obstante o CORSIA ter sido implementado no ano de 2021 de maneira faseada, o monitoramento, reporte e verificação das emissões de CO₂ da aviação civil internacional tiveram início a partir do ano de 2019, em todos os países. Em relação aos dados colhidos, foram utilizados para o cálculo a média das emissões de gases (CO₂), e registrado no documento as regras e aspectos relacionados às obrigações de compensações (CORSIA, 2019).

O plano de monitoramento de emissões constitui a primeira etapa do processo, com apresentação do documento sobre planejamento de monitoração de emissões de voos internacionais³ pelo operador aéreo à ANAC, e deverá conter as seguintes informações: identificação do operador; método de atribuição do operador; informações sobre estrutura de propriedade da empresa; descrição das atividades do operador; dados da frota de aeronaves; método para atribuição de voos internacionais; método de monitoramento de combustível (CORSIA, 2019).

As formas de monitorar as emissões utilizam as seguintes alternativas: método simplificado/CERT⁴, disponibilizado pela ANAC; avaliar a quantidade de combustível utilizado⁵. As alterações do plano de monitoramento está dividido em ciclos, seus operadores aéreos devem utilizar os mesmos métodos ao longo de cada ciclo. Os relatórios anuais de emissões deverão ser enviados à ANAC, juntamente com o parecer de verificação (CORSIA, 2019).

³ Se trata de qualquer operação com decolagem a partir do aeródromo de um Estado Contratante ou seus territórios e aterrissagem em aeródromo de outro Estado Contratante ou seus territórios. Os voos dentro de um mesmo Estado, ou entre um Estado e um dos seus territórios, são considerados como voos domésticos e, portanto, não se enquadram nas exigências de MRV (CORSIA, 2019).

⁴ A ferramenta de estimativa de emissões será disponibilizada pela ANAC em seu sítio eletrônico e poderá ser usada para estimar as emissões dos operadores aéreos. Assim, os operadores poderão utilizar o CERT para avaliar se suas emissões na aviação civil internacional estão acima do patamar de 10.000 toneladas de CO₂ e, portanto, se possuem obrigações de Monitoramento, Reporte e Verificação – MRV (CORSIA, 2019).

⁵ Uma abordagem de baixo para cima é usada para determinar o limite da aviação: licenças de aviação fornecidas gratuitamente representam 82% do limite de aviação; 3% são destinados à reserva especial de novos entrantes e 15% do limite da aviação é leiloado. A partir de 2021, o mesmo fator de redução linear aplicável às instalações estacionárias, de 2,2% ao ano, também será aplicado às licenças de aviação (UE, 2023).

Com a criação do Protocolo de Kyoto foram criados mecanismos institucionais sobre a redução e compensação de emissão de gases de efeito estufa: implementação de Comércio de Emissões; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE⁶, foi criado com a Lei n.º 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC, e deverá sua instituição ser regulamentada por Lei Ordinária.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL consiste no desenvolvimento de projetos que buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a serem implementados em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, nos quais podem vender as reduções de emissões obtidas, por meio dos créditos de carbonos ou Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)⁷ destinados a países considerados desenvolvidos a cumprirem suas metas e compromissos de reduções de GEE (BRASIL, 2023).

A Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), do Ministério da Infraestrutura, do Ministério de Minas e Energia e empresas do setor aéreo brasileira, se reuniram no ano de 2022 para apresentar o plano de implementação de compensação e redução de carbono, neutralização até 2030 e os respectivos índices e percentuais de atuação, o que foi introduzido no CORSIA (ANAC, 2022).

Ainda no ano de 2022, foi apresentado o Projeto de Lei n.º 412/2022, que se encontra em tramitação no Senado e regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), com a justificativa que: “De fato, o Brasil tem o papel fundamental no provimento de ativos ambientais no contexto no mercado global de carbono considerando o imenso patrimônio florestal, matriz energética fortemente baseada em energias renováveis”. (SENADO FEDERAL, 2023).

No mérito do parecer apresentado, foi discutido em relação ao cenário climático e seus impactos socioeconômico nacional, o que torna necessário adoção de medidas que possam reduzir as emissões de carbono. Portanto, a criação do Mercado Brasileiro de

⁶ De acordo com o Banco Mundial, a receita mundial dos ativos de carbono foi de aproximadamente US\$ 84 bilhões em 2021, um aumento de 60% em relação a 2020. Esse montante é uma crucial fonte de financiamento para apoiar a recuperação econômica baseada em uma futura transição para economias de baixa emissão de carbono (SENADO FEDERAL, 2023).

⁷ Para que um projeto resulte em RCEs, as atividades de projeto e Programas de Atividades (PoAs) do MDL devem, necessariamente, passar pelas etapas do ciclo do projeto MDL. Após completar o ciclo de validação, aprovação e registro, a atividade registrada torna-se efetivamente uma atividade de projeto no âmbito do MDL e está apta a gerar RCEs (SENADO FEDERAL, 2023).

Redução de Emissões será um marco regulatório importante na implementação do mercado de carbono e o sistema de precificação de carbono, que tem por finalidade apoiar os programas de incentivo a mitigação das emissões de GEE na busca do desenvolvimento sustentável.

2.2 MERCADO E A PRECIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO

Algumas atividades da indústria impactam no meio ambiente, por meio de produções de CO₂ na atmosfera, o que gera mudanças climáticas decorrentes do efeito estufa, intensificado a preocupação social e ecológica, em buscar mecanismos de reduções das emissões do GEE. Por outro lado, há atividades que naturalmente reduzem os impactos dessa poluição e ainda, produzem créditos de carbono.

É neste cenário, que surge o mercado de carbono, permitindo que as atividades poluentes compensem suas emissões na utilização e compra dos créditos de carbono de quem produz.

No mundo, com o surgimento do mercado global e comercialização de créditos de carbono, o funcionamento do mercado de carbono acontece como qualquer outro mercado de *commodities*. Após a certificação do quantitativo de dióxido de carbono, inicia-se sua entrada na venda dos créditos de carbono no mercado internacional e brasileiro.

Nesta linha, a precificação dos créditos de carbono poderá ser determinada por diversos fatores, como:

1. Regulação e política governamental: A precificação dos créditos de carbono é influenciada pelas políticas governamentais relacionadas às mudanças climáticas e à redução de emissões. Governos podem implementar sistemas de precificação de carbono, como impostos sobre carbono ou cap-and-trade (comércio de emissões), que afetam diretamente o valor dos créditos de carbono.

2. Metas de redução de emissões: As metas de redução de emissões estabelecidas pelos países e empresas também influenciam a precificação dos créditos de carbono. Quanto mais ambiciosas forem as metas, maior pode ser a demanda por créditos de carbono e, conseqüentemente, maior o seu valor.

3. Escassez de créditos de carbono: Se a oferta de créditos de carbono for limitada em relação à demanda, o seu valor tende a aumentar. A escassez pode ocorrer devido a

restrições regulatórias, como um limite rígido nas emissões permitidas, ou devido à implementação de políticas que incentivam a redução de emissões.

4. Perspectivas de mercado: As expectativas dos participantes do mercado em relação ao futuro também afetam a precificação dos créditos de carbono. Se houver a percepção de que as emissões serão mais onerosas no futuro, isso pode levar a um aumento no valor dos créditos de carbono no presente.

É importante destacar que a precificação dos créditos de carbono pode variar em diferentes sistemas e mercados ao redor do mundo. Atualmente, as transações desses créditos podem ser agrupadas em duas categorias principais: as transações baseadas em projetos - *project-based transactions*⁸ e os mercados de permissões de emissões - *allowances*. As transações baseadas em projetos, o comprador adquire reduções de emissões (Emission Reduction - ERs) de um projeto que produz reduções mensuráveis de emissões ERs e GEE. Em relação as transações baseadas em permissões, ocorrem a aquisição de emissões criadas, alocadas ou leiloadas por meio das agências reguladoras de emissões no âmbito nacional e internacional (cap-and-trade) (LECOCQ; CAPOOR, 2005 *apud* CONEJERO, 2006).

De acordo com a Comissão da União Europeia, o Sistema de Comércio de Emissões da EU (EU ETS) desempenham papel fundamental nas reduções de emissões de GEE de maneira econômica, com os países em operação ou em desenvolvimento: Canadá, China, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Suíça e Estados Unidos. Ao reconhecer a importância da discussão da temática sobre os mercados internacionais de carbono, o Acordo de Paris⁹, determinou que as partes usem o comércio internacional de licenças de emissões nas reduções de emissões (UE, 2023).

Os mecanismos de redução de carbono até meados da década de 90 eram promovidos por regras rígidas, com o controle do Estado e as punições no caso de infrações. Com previsão de sanção no caso descumprimento aos limites normativos, há ênfase do papel do Estado em normatizar toda estrutura burocrática para o alcance das metas estabelecidas, na precificação e eventual tributação.

⁸ As transações baseadas em projetos subdividem-se em duas categorias: Kyoto Compliance- projetos sob normas dos mecanismos IC e MDL; e Non Kyoto Compliance- contratos que estão sujeitos a regimes regulatórios no qual as CERs serão utilizadas

⁹ Acordo de Paris foi firmado no 2015, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (BRASIL, 2015).

Em relação ao sistema de proteção e controle, objetivo está nas medidas e no alcance dos resultados específicos na redução de emissão por meio das atividades econômicas. Os impactos econômicos nesses casos, não se trata do principal objetivo das políticas de controle, mas no alcance dos resultados trazidos pelas políticas ambientais (GONGALVES, 2016).

Para a regulamentação desse mercado de créditos de carbono é necessário aprovação de lei federal que de fato obrigue os poluidores a efetivamente realizar essa compensação. Na ausência legislativa, o que ocorre atualmente no Brasil é um mercado voluntário, pelo qual as empresas buscam reduzir suas emissões pela conscientização, voluntária e moral, de acordo com as diretrizes *ESG (Environmental, Social and Governance)*, instituída em diversos países como regramento moral ambiental.

O Projeto de Lei nº. 412/2022¹⁰ estabelece diretrizes no Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBGE-GEE), com base na Políticas Públicas sobre a Mudança Climática (PNMC), sobre a regulamentação do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Seu relator, argumenta que a precificação é essencial para que se estabeleça a tributação, e detalha que:

...questão fundamental para o desenvolvimento global desse segmento é a precificação; ou seja, o cálculo do custo social dessas emissões, quantificadas e vinculadas a produtos e serviços, incorporadas aos seus custos de produção. Assim há um número crescente de países e empresas que adotaram voluntariamente mecanismos de precificação, contribuindo para os mais diversos fins e objetivos a partir dessa mensuração, como base de valor. Sob os mais diversos modelos, entre os quais se destacam a tributação x o sistema de mercado, a precificação é instrumento indispensável ao desenvolvimento do setor. Prova do sucesso desses métodos é o fato de que governos arrecadaram mais de 45 bilhões de dólares em precificação de carbono em 2019. (SENADO FEDERAL, 2023)

Com o Protocolo de Kyoto, os mecanismos em relação ao mercado de carbono foram fortalecidos, por meio da aderência de políticas ambientais na redução das emissões de gases no efeito estufa (GEE). Como elemento básico para criação de mecanismos de controle e redução das emissões de gases é a precificação de carbono.

¹⁰ Projeto de Lei nº 412, de 2022, iniciativa do Senador Chiquinho Feitosa (DEM/CE), regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), previsto pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, e altera as Leis nºs 11.284, de 2 de março de 2006; 12.187 de 29 de dezembro de 2009; e 13.493 de 17 de outubro de 2017 (SENADO FEDERAL, 2023).

De acordo com as Normas Técnicas da EPE/2020¹¹ a precificação de carbono se trata do preço pago pelos bens, e não reflete nos impactos ambientais causados ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, trata-se de uma forma de atribuição dos custos aos impactos gerados pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa no planeta. Sendo classificada em três categorias: preço negativo; implícito e explícito.

No preço negativo do carbono, inclui subsídios ou suporte para produção de combustíveis fósseis que geram emissões de carbono, no qual podem atuar no sentido contrário na redução de emissões de GEE. Em relação ao preço implícito são estipuladas pelo órgão competente, o que representam os custos sobre a emissão, na medida em que demandam as alterações nas tecnologias, combustíveis, implicam um gasto adicional responsável pelas emissões. Sendo assim, o preço implícito consiste no valor do carbono, os mesmos tributos que incidem sobre os combustíveis fósseis (EPE, 2023).

O preço explícito na precificação é direto, pode ser estruturada em: tributo sobre carbono (carbono *tax*) são aplicados diretamente sobre as emissões de gases de efeito estufa; sistema de comércio de emissões, ocorre por meio da equalização dos custos e abatimentos nos diferentes agentes de mercado.

Deste modo, as principais formas na precificação de carbono, ocorrem por meio de sistemas de emissões negociáveis e a tributação das emissões de carbono (induzidos por atores estatais). Sendo assim, a finalidade de precificação do carbono é encorajar as organizações responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono e GEE, reduzir a quantidade emitirem gases no planeta, devendo buscar alternativas limpas que possam diminuir as emissões de gases do efeito estufa, seus principais instrumentos de comércio de permissões a induzidos pelos atores estatais na fixação de tributação (PRADO, 2021).

3. TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO

¹¹ A Empresa de Pesquisa Energética – EPE criada pela Lei n. 10.847, de 15 de Março de 2004, tem por finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do com o objetivo de resgatar a responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país. A partir de sua criação, a atuação da EPE consolidou-se como parte fundamental de um ciclo de atividades que se inicia com as definições de políticas e diretrizes no âmbito do CNPE – Conselho Nacional de Política Energética e do MME setor energético, cobrindo energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados e biocombustíveis. com o objetivo de resgatar a responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país (EPE, 2023).

Os mecanismos sobre a tributação dos créditos de carbono, ocorre por meio das emissões de toneladas de carbono de forma direta, gerando os resultados das medidas, que fixam os preços, sendo que o seu controle e fixação será realizado pelo Estado. Segundo Gonçalves (2016, p. 101) o Banco Mundial ao publicar o relatório no início da década de 90, em alguns países da União da Europeia, a tributação do carbono acarretou diminuições das emissões.

Em alguns países como Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, a tributação dos créditos de carbono ocorre desde a década de 1990, e nesses países os impostos de carbono em suas alíquotas não são elevados, devido as resistências de setores industriais que temem desgaste na competitividade. Na Suécia, os objetivos de se tornar uma sociedade de combate as emissões, chegando a neutralizar o carbono até 2045, vem aumentando ao longo do tempo sua tributação de carbono (GONÇALVES, 2016).

O economista MANKIW (2013), ao defender as políticas de comando, controle e regulamentação, em alguns países a *Environmental Protection Agency - EPA*¹², os regulamentos ambientais, em alguns casos, deverá determinar o nível máximo de poluição que uma indústria poderá emitir e adoção de tecnologias.

Ao tributar as emissões de carbono no combate a externalidade negativo, o imposto criado para corrigir esses efeitos, são denominados impostos corretivos¹³, também conhecido como impostos de Pigou, em homenagem ao economista inglês Arthur Cecil Pigou, o principal defensor na criação de impostos corretivos (MANKIW, 2013).

Com efeito, essas políticas baseadas em mercado - impostos corretivos e subsídios - costumam ser preferíveis para os economistas quando necessário lidar com as poluições, porque esses impostos podem reduzir a poluição a um custo menor para a sociedade (MANKIW, 2013).

As políticas de tributação em apoio as ações climáticas na Europa, foi desenvolvida pelo Tribunal de Contas Europeu criada no ano 1977, com objetivo de auditor externo da UE na fiscalização, no controle de finanças e políticas públicas. A

¹² Para o autor (2013, p. 190) No Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental (*Environmental Protection Agency - EPA*) criada no ano 1970, pelo presidente Richard Nixon com a finalidade de proteger a saúde humana e ao meio ambiente, responsável em desenvolver e a aplicar regulamentos de proteção ao meio ambiente.

¹³ O Imposto corretivo é um imposto destinado a induzir decisões privados a considerar os custos sociais que surgem a partir de uma externalidade negativa (MANKIW, 2013, p. 191).

tributação sobre o carbono afeta os preços dos bens energéticos mais poluentes, cada tipo de energia dependerá do conteúdo carbônico de tipo de energia (HASNA, *et al.*, 2022).

As tributações relacionadas as ações climáticas, trata-se da tributação da energia que pode ser utilizada no incentivo de escolhas energéticas mais ecológicas. Na UE, os impostos sobre essas energias representam mais de $\frac{3}{4}$ do total dos impostos ambientais (conforme está representado na Figura 01, abaixo), devem estar alinhados ao pacto ecológico ambiental e a tributação da energia com os objetivos climáticos (TCE/UE, 2022).

Figura 1 - Impostos sobre energia e da tarifação do dióxido de carbono nos impostos ambientais na UE

Fonte: TCE/EU, 2022.

A tributação de energia e as licenças de emissões de dióxido de carbono, estão relacionados aos produtos energéticos para fins de transportes (como gasolina, gasóleo, gás natural e querosene), aos gases de efeitos estufa, o teor carbônico dos combustíveis, e incluem as receitas das licenças do Sistema de Comércio de Licenças de Emissões da EU (CELE) que são contabilizadas como impostos nacionais (TCE/UE, 2022).

Essa tributação assume diversas formas, os impostos específicos com a utilização de combustíveis, são fixadas por unidade física (litro ou quilograma), os impostos explícitos sobre o dióxido de carbono, é fixada pela utilização de energia como base no teor carbônico. As alterações nas taxas de impostos reais (reduções de impostos e créditos

fiscais), decorrem das subvenções e garantias ao incentivo na utilização de uma fonte de energia em detrimento de outras, nas intervenções de mercado os estabelecimentos de preços demasiado baixos para as licenças, títulos de emissão, taxas de juros, transferência de riscos, externalidades (emissões de gases com efeito estufa, poluição etc.) (TCE/EU, 2022).

As instituições internacionais europeias observaram que a tributação de um preço às emissões de gases do efeito estufa contribui para os objetivos climáticos e constitui um instrumento eficaz para reduzir as emissões. Significa dizer, que os poluidores pagam os custos impostos à sociedade pelas emissões provenientes da utilização da energia. Essas emissões podem ser tarifadas através dos impostos explícitos sobre este gás, impostos especiais de consumo, o qual é possível calcular o imposto sobre o dióxido de carbono equivalentes ou sistema de comércio de licenças (TCE/UE, 2022).

O Relatório publicado pelo Tribunal de Contas Europeu no ano de 2022¹⁴, recomendou medidas adicionais destinadas a garantir que os preços das emissões de gases com efeito estufa devam refletir adequadamente o seu custo ambiental, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE no ano de 2021, em sua avaliação comparativa dos preços nacional europeu em relação a diferentes níveis de custo:

30 euros/tonelada de CO₂ – um preço de referência historicamente baixo. Os preços do CO₂ inferiores a este valor não desencadeiam reduções significativas; os 60 euros/toneladas de CO₂ – uma estimativa intermédia dos custos do dióxido de carbono em 2020, correspondendo igualmente a uma estimativa baixa dos custos em 2030. Um preço do dióxido de carbono de 60 euros/tonelada na década de 2030 é compatível com uma descarbonização lenta; os 120 euros/toneladas de CO₂ – uma estimativa significativa do preço do dióxido de carbono necessário em 2030 para assegurar a descarbonização em meados do século (TCE/EU, 2022, p. 20).

A tributação trata-se apenas um dos elementos de respostas dos governos nacionais, o que UE dispõe de regras e regulamentações setoriais, tais como normas de qualidade do ar e limites para emissões em vários setores. As políticas de tributação de carbono em alguns países foram implementadas ainda na década de 1990, tais como

¹⁴ O Tribunal de Contas Europeu, é o auditor externo da União. O Colégio do TCE é constituído por um Membro de cada Estado Membro, sendo apoiado por cerca de 900 efetivos de todas as nacionalidades da EU (TCE/EU, 2022).

ocorreu na Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Canadá, e suas experiências serão brevemente apresentadas a seguir.

3.1. CARBON PRICE FLOOR E REVENUE NEUTRAL CARBON TAX

O *Carbon Price Floor* (Piso do Preço do Carbono) constitui política do governo Britânico implementada em apoio ao Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS), foi introduzido no de 2013 em amparo ao preço do carbono em diversos níveis, no qual impulsiona os investimentos de baixo (HOUSE OF COMMONS LIBRARY, 2018).

A CPF (*Carbon Price Floor*) ao tributar os combustíveis fósseis responsável em gerar eletricidade por meio de taxas de apoio ao preço de carbono definidas no Imposto sobre Mudanças Climáticas, seu preço incide sobre os valores pagos pelos geradores de energia de duas maneiras, o preço mínimo do EU ETS e *Carbon Support Price*, conforme as metas e preços mínimos instituídos pelo Governo (HOUSE OF COMMONS LIBRARY, 2018).

O objetivo da política do *Carbon Price Floor* (Piso do Preço do Carbono) é fornecer o incentivo para investir em geração de energia de baixo carbono, no fornecimento de suporte ao preço do carbono no setor de geração de eletricidade do Reino Unido.

No ano de 2017, o Comitê de Mudanças Climáticas do Reino Unido¹⁵ apresentou que o preço do carbono no ETS permaneceu estável a cerca de € 5/tCO₂, no longo prazo (2013 – 2030) o preço mínimo de £ 30/tCO₂ fornece £ 1,9 bilhão de benefícios do valor presente líquido. A partir do ano de 2020 subindo para £ 70/tCO₂ em 2030, impulsionará £ 30 a £ 40 bilhões de novos investimentos em geração de eletricidade com baixo teor de carbono.

Para Prado (2021, p. 82) no *Carbon Price Floor* (CPF) a criação de tributação do carbono foi instituída para lidar com os preços baixos da EUAs (*European Union Allowances*) negociadas no EU ETS. Em consequência do excesso de licenças estava em circulação no mercado, por conta da crise econômica no ano de 2008 a 2009 na Europa, redução de suas atividades e emissões de dióxido de carbono, o que provocou excedentes

¹⁵ Climate Change Committee. Cumprindo os orçamentos de carbono: fechando a lacuna política Relatório de 2017 ao Parlamento, junho de 2017, p. 24. Disponível em <https://www.theccc.org.uk/>. Acesso em 20 maio 2023.

licenças vindo a derrubar os preços do piso do carbono, o que acarretou a necessidade de calibrar os preços para atingir as políticas de precificação (PRADO, 2021).

O *Revenue Neutral Carbon Tax* (imposto de carbono neutro em receita) é um modelo de tributação criado no Canadá no início de 2008, e teve como influência na geração energética produzida pelas hidrelétricas e nas questões relacionadas as mudanças climáticas. Esse sistema consiste em tributar as emissões de carbono decorrente da queima de combustíveis fósseis cobrindo aproximadamente 70% são abrangidas pela tributação (PRADO, 2021).

Nesta forma de tributação, cada dólar gerado é devolvido aos britânicos por meio de medidas fiscais e pessoais, reduções nas taxas de imposto de renda pessoal, conhecido como programa de Crédito Fiscal de Ação Climática de Baixa Renda (UNFCC, 2023).

Assim, a receita arrecada pelo governo é retornada aos consumidores e empresários através de compensações entre tributos ou transferência de renda destinada as pessoas de baixa renda (PRADO, 2021).

Destarte, o "revenue neutral carbon tax" se revela um modelo interessante para a tributação do carbono, uma vez em que os recursos financeiros arrecadados com o imposto são compensados ou devolvidos aos contribuintes de forma neutra em termos de receita. Em outras palavras, a receita gerada pelo imposto de carbono é utilizada para benefícios ou compensações diretas aos indivíduos, empresas ou setores afetados pelo imposto, em vez de ser usada para financiar gastos governamentais adicionais.

Nesta linha de intelecção, é possível observar que o objetivo desse tipo de imposto de carbono é criar um sistema que não aumente a carga tributária geral ou gere uma nova fonte de receita para o governo. Em vez disso, a intenção é minimizar os impactos econômicos negativos e fornecer incentivos para reduzir as emissões de carbono, ao mesmo tempo em que alivia quaisquer consequências adversas que possam surgir de um aumento nos custos de energia ou produção.

3.2. A TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO NO BRASIL

Primeiramente, cumpre salientar, que não há legislação brasileira que obrigue a realização da compensação do crédito de carbono, o que primordialmente afeta a possibilidade de tributação deste mercado. Não havendo regulamentação, estamos diante

de um mercado *voluntário* (ou livre), pelo qual as empresas buscam compensar suas emissões de carbono por força de norma moral ou equivalente (não-legal), que possivelmente se tornará obrigatório.

Essa compensação inclusive pode ser compartilhada voluntariamente com os usuários, quando adquirem suas passagens aéreas, como já ocorrem nas principais companhias aéreas brasileiras. Em que pese, as companhias aéreas Gol e Azul possuíram um programa voluntário de compensação de carbono, oferecido aos usuários no momento de emissão de bilhetes aéreos, as informações detalhadas sobre a política tributária relacionada a essa forma de compensação, não são especificadamente detalhas em informações públicas. A Azul apenas salienta que o valor final pago é composto pelo valor do crédito de carbono em si e por taxas e impostos referentes a transações financeiras.

As informações que são vinculadas em seus sítios eletrônicos, se restringem a informar como o cálculo é realizado e os projetos aderidos de compensação. A Azul por exemplo, evidencia que o cliente interessado, pode comprar créditos de carbono gerados em projetos de preservação da Amazônia e compensar as emissões relativas ao seu voo. O volume de compensação que é indicado na plataforma é calculado com base na quantidade de combustível utilizado em cada voo e é dividido pelo número de passageiros, obtendo assim a quantidade de créditos necessária para a compensação, a partir da metodologia da IATA - Associação Internacional de Transportes Aéreos.

Dentre os projetos indicados pela AZUL, que geram os créditos que são usados para compensar as emissões estão localizados na Amazônia, são indicados o Envira Amazônia - Acre, Brasil, Nii Kaniti - Peru e o REDD+ Tambopata (AZUL, 2023).

Já a Gol, informa aos seus usuários que é possível realizar a compensação de emissões de voos, passados e futuros, de forma a contribuir com a preservação da floresta amazônica. A plataforma utilizada para cálculo, compensação e comercialização é a plataforma Moss Earth (2023), que possibilita que qualquer pessoa, não só aquelas que utilizam de passagens aéreas possam calcular a emissão de carbono, através de respostas simples, como consumos diários de alimentos, meio de transportes, vestimentas, despesas com gás e combustíveis em geral (GOL, 2023).

A plataforma Moss Earth (2023) é um programa de computador consistente em uma plataforma digital específica e especializada na realização de venda de ativos de ambientais para seus usuários, principalmente o ativo ambiental créditos de carbono

certificados. Em seus termos de uso, a plataforma esclarece que o principal ativo ambiental transacionado são os decorrentes de reduções de emissões de gases de efeito estufa, validados e certificados por padrões internacionais de certificação – créditos de carbono, e apenas permite transações de ativos ambientais devidamente validados e certificados por instituições independentes e cujos ativos estejam registrado em ambientes idôneos e críveis¹⁶.

Não obstante as companhias aéreas informarem superficialmente como ocorre o mercado de compensação de carbono quando o usuário opta por fazer a aquisição, o fato é que as empresas aéreas brasileira deverão aderir de forma obrigatória a partir de 2027 as compensações das emissões de GEE, como constam seu regramento na Resolução n. 496, de 2018¹⁷ e Portaria n. 4005, de 2018¹⁸, da ANAC.

Se tornando obrigatória as compensações, surgem as problemáticas: de que forma o mercado de carbono será regulado no Brasil? Qual a natureza jurídica do crédito de carbono? Haverá tributação na geração de crédito de carbono ou apenas na comercialização do crédito de carbono?

Evidentemente, a natureza e a compreensão dos efeitos tributários do crédito de carbono, a regulamentação do mercado, são essenciais para determinar uma política tributária adequada, que primordialmente preserve o intuito pela qual ele foi idealizado.

A financeirização do meio ambiente sempre traz aspectos preocupantes, pois uma política tributária adequada é fundamental para a efetividade que se almeja, visto que quanto mais ocorre tributação direta e indireta, encarece-se o comércio dos títulos e desincentiva-se a redução das emissões de GEE.

Neste sentido, o Brasil até o presente momento, optou por não tributar de forma diferenciada atividades geradoras de emissão, logo, se presume que os instrumentos para a redução das emissões seja a da desoneração fiscal.

¹⁶ Termo de uso dos usuários para credenciamento. Disponível em: [https://calculator.moss.earth/register/credenti als](https://calculator.moss.earth/register/credenti%20als).

¹⁷ Resolução n. 496, de 2018, dispõe sobre o regulamento, monitoramento, o reporte e a verificação de dados de emissão de CO₂ relativos ao transporte aéreo internacional (ANAC, 2018).

¹⁸ Portaria n. 4005/ASINT, de 26 de dezembro de 2018, estabelece os procedimentos para monitoramento e fornecimento dos dados de emissão de CO₂ pelos operadores aéreos nacionais relativos ao transporte aéreo internacional (BRASIL, 2023).

Os aspectos tributários relacionados aos créditos de carbonos, estão relacionados as Redução certificadas de Emissões (RCEs), e atualmente não há legislação brasileira que aborde determinado assunto.

Partindo do pressuposto, que os créditos de carbono são créditos que surgem após a certificação sobre a área ambiental inventariada, e se caracterizam como sendo ativos financeiros, como defini o Decreto 11.075/22, artigo 2º, I, *literis*: "*crédito de carbono: ativo financeiro, ambiental, transferível e representativo de redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente, que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado*", haveria incidência de IOF, afastando a possibilidade de tributação de ICMS, ISS, IR, CSLL, o Pis e a Cofins. (SCAFF, 2022).

Assim, se os créditos de carbono forem classificados como ativos financeiros, serão avaliados contabilmente por seu valor justo contra resultado ou outros resultados abrangentes. Por outro lado, se classificados como ativos intangíveis, como ocorre na maioria dos países europeus, a avaliação deverá levar em conta os custos de sua geração/desenvolvimento.

Neste contexto, vale salientar que a classificação como ativo intangível foi adotada administrativamente pela Receita Federal nas Soluções de Consultas 192 e 193, do ano 2009, oportunidade na qual analisou o percentual de presunção aplicável para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, bem como a incidência de PIS e Cofins, sobre receitas auferidas com a cessão de créditos de carbono.

Por outro lado, o projeto de Lei nº 412, de 2022, expressamente prevê em seu art. 4º que “não incidem sobre as transações com créditos de carbono a contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)”.

E no parecer do projeto de lei em tramitação, apresentou-se a justificativa quanto à tributação, fundamentado na legislação que regula ganhos com títulos de renda variável, fixando alíquota do imposto de renda sobre ganhos em 15%, ficando a fonte pagadora responsável por sua retenção e seu recolhimento quando houver intermediação (SENADO FEDERAL, 2023).

O fato é que, a partir da implementação obrigatória de compensação de crédito de carbono, se fará necessário e de suma importância a definição por lei da natureza jurídica

da comercialização do crédito de carbono, pois como visto os efeitos tributários são diversos.

A criação de legislações para viabilizar a estrutura da compensação de crédito de carbono no setor aeronáutico brasileiro, deve confirmar o seu compromisso com o estabelecimento de uma política pública eficiente, pautado em uma tributação que vise fomentar a redução de emissões.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das questões abordadas relacionadas a temática em discussão, foi possível verificar como as mudanças climáticas ocasionadas pelas emissões de gases do efeito estufa – GEE determinaram novas políticas de reduções e compensações de créditos de carbono.

No setor aeronáutico, as reduções de emissões de GEE, decorrem por meio de compensações instituídas pelo Programa da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI e o *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA*, no âmbito internacional e nacional. Para a sustentabilidade dessas atividades é necessário buscar fontes de custeio para fomentar a compensação de emissões através de aquisição de créditos de carbono.

É importante ressaltar que o CORSIA é um mecanismo de compensação e não aborda diretamente a redução das emissões de CO₂ da aviação. No entanto, o programa pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento de projetos de redução de emissões em outros setores e incentivar a transição para uma economia de baixo carbono.

Esses projetos são responsáveis em colocar os créditos de carbonos após sua certificação no mercado de vendas de créditos de carbono. Isso só ocorre, quando as empresas serem certificadas através da Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), documentação que comprova seu plano de políticas nacionais de reduções do GEE de maneira quantificada e demonstrar os resultados obtidos.

As precificações dos créditos de carbono decorrem do sistema negociáveis do mercado financeiro, ao precificar as emissões de CO₂ induzem as indústrias de diversos ramos a buscarem alternativas limpas que possam cumprirem seus objetivos e metas de reduções de quantidade de gases na atmosfera. Em alguns países a adoção da

compensação gera benefícios estatais, a partir de compensações tributárias e financeiras, o que não ocorre ainda no Brasil.

No Brasil a temática carece de regulamentação, estando em discussão no Senado Federal o Projeto de Lei n. 412, de 2022 que regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões.

A possibilidade de tributação gerado pelos créditos tributários tem sido uma alternativa para fomentar o comércio de governança climática, recomenda-se que sejam criadas leis para admissão de programas e incentivos na adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos globais.

Não obstante muito se discute sobre a natureza jurídica do crédito de carbono e sua eventual tributação no Brasil, necessário se faz pontuar que a baixa carga fiscal é a forma pela qual o direito tributário contribui para o meio ambiente, bem como o direito financeiro contribuiu na criação do mercado de carbono.

É importante salientar que as políticas fiscais relacionadas ao crédito de carbono devem evoluir ao longo do tempo, à medida que os governos buscam incentivar a redução de emissões e a transição para uma economia de baixo carbono.

Por fim, embora o crédito de carbono aeronáutico seja uma medida importante para mitigar as emissões da aviação, é fundamental destacar que essa prática não substitui a necessidade de investimentos em tecnologias mais limpas e eficientes no setor, como biocombustíveis de aviação, aeronaves mais sustentáveis e infraestrutura aeroportuária com menor impacto ambiental. A combinação dessas medidas é essencial para alcançar uma aviação mais sustentável e contribuir para a redução das mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA SENADO. **Protocolo de Kyoto**. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto>. Acesso em: 10 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas da Aviação Civil 2019**. Vol. Único. 1ª ed. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/meio-ambiente/arquivos/inventario-nacional-de-emissoes_v6.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **Convenção de Aviação Civil Internacional**. 2023. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/decretos/decreto-no-21-713->

[de-27-08-1946/@@display-file/arquivo_norma/convencaoChicago.pdf](#). Acesso em: 12 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **ANAC e setor discutem compensação de carbono em voos internacionais. 2022.** Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2022/anac-e-setor-discutem-compensacao-de-carbono-em-voos-internacionais>. Acesso em: 25 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **Portaria n. 4005/ASINT**, 26 de dezembro de 2018. Estabelece os procedimentos para monitoramento e fornecimento dos dados de emissão de CO₂ pelos operadores aéreos nacionais relativos ao transporte aéreo internacional. Disponível em <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/portarias/2018/portaria-no-4005-asint-26-12-2018/pdf>. Acesso em 20 de maio de 2023.

AZUL. Azul Linhas Aéreas Brasileiras. **Compensação de Carbono. 2023.** Disponível em: <https://www.voearul.com.br/br/pt/sobreazul/conheca-azul/sustentabilidade/jornada-para-a-neutralidade>. Acesso em: 12 jun. 2023.

BRASIL. Resolução n. 496, de 28 de novembro de 2018. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, p. 112, dez. 2018. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2018/resolucao-no-496-28-11-2018/>. Acesso em: 11 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – **MCTI: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 2023.** Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/ciencia/SEPED/clima/arquivos/status_md/Status-janeiro-2016.pdf. Acesso em: 15 abr. 2023.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Acordo de Paris 2015.** Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html>. Acesso em: 20 maio 2023.

CETESB. **Proclima** – Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo. 2023. Disponível em <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa/>. Acesso em: 10 abr. 2023.

CLIMATE CHANGE COMMITTEE. **Cumprindo os orçamentos de carbono:** fechando a lacuna política Relatório de 2017 ao Parlamento, junho de 2017, p. 24. Disponível em: <https://www.theccc.org.uk/>. Acesso em: 20 maio 2023.

CONEJERO, Marco Antonio. **Marketing de Créditos de Carbono:** Um Estudo Exploratório. Dissertação de mestrado da FEA-USP de Ribeirão Preto, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-05072006-122457/publico/Carbon_Dissertation_Conejero.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.

CORSIA. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. **Guia de orientação:** Corsia, monitoramento, reporte e verificação das emissões de CO₂ da aviação internacional. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt->

[br/assuntos/meio-ambiente/arquivos/Guia_de_Orientacao_CORISA_SAC.pdf](#). Acesso em: 15 abr. 2023.

EPE. A Empresa de Pesquisa Energética. **Quem somos?** 2023. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/quem-somos>. Acesso em: 30 abr. 2023.

HASNA *et al.*, Zeina. Sobre os efeitos agregados e distributivos da tributação do carbono em Portugal. **Revista de Estudos Económicos**, v. 8, n. 3, 2022. Disponível em https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/papers/re202209_pt.pdf. Acesso em: 24 maio 2023.

GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. **Sustentabilidade**. 2023. Disponível em <https://www.voegol.com.br/sobre-a-gol/sustentabilidade>. Acesso em: 12 jun. 2023.

HOUSE OF COMMONS LIBRARY. **Carbon Price Floor (CPF)** e o mecanismo de suporte de preços. N. 05927, 08 jan. 2018. Disponível em: [file:///C:/Users/user/Downloads/SN05927%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/SN05927%20(1).pdf). Acesso em: 20 maio 2023.

MANKIW, Gregory N. **Introdução à economia**. Trad. Allan Vidigal Hasting, Elisete Paes e Lima. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

MOSS EARTH. **Termos de Uso da Plataforma**. 2023. Disponível em: <https://calculator.moss.earth/register/credentials>. Acesso em: 12 ago. 2023.

PRADO, Carlos Eduardo Resende. **Internalização no direito brasileiro da obrigação de compensação de carbono pelas companhias aéreas no âmbito do *Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSA)**. p. 169 Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, 2021. Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília. Faculdade de Direito. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/42988>. Acesso em: 04 abr. 2023.

SCAFF, Fernando Facury. **A tributação dos créditos de carbono e dos serviços ambientais**. 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-out-17/justica-tributaria-tributacao-creditos-carbono-servicos-ambientais>. Acesso em: 21 jun. 2023.

TCE. UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Contas Europeu. Documento de análise 01: **Tributação da energia, tarifação do dióxido de carbono e subvenções ao setor da energia**. 2022. Disponível em: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_PT.pdf. Acesso em: 20 maio 2023.

UNFCCC. United Nations Climate Change. **Revenue-Neutral Carbon Tax**. Disponível em: <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly/revenue-neutral-carbon-tax>. Acesso em: 20 maio 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Climate Action: International carbon market**. Disponível em: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/international-carbon-market_en. Acesso em: 26 maio 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Conselho Europeu**. Conselho adota decisão relativa aos requisitos de compensação das emissões da aviação (CORSIA). 2022. Disponível em: <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2022/12/19/council-adopts-decision-on-offsetting-requirements-for-air-transport-emissions-corsia/>. Acesso em: 15 abr. 2023.